

Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva:

Memória da Arquitetura Moderna em Porto Alegre

Anna Paula Moura Canez (acanez@terra.com.br)

Curso de Arquitetura e Urbanismo – UniRITTER

Faculdade de Arquitetura – PROPARG – UFRGS

Eline Maria Moura Pereira Caixeta (elinec@portoweb.com.br)

Curso de Arquitetura e Urbanismo – UniRITTER

Faculdade de Arquitetura – PROPARG – UFRGS

Margot Inês Villas Boas Caruccio (margot@ritterdosreis.br)

Curso de Arquitetura e Urbanismo – UniRITTER

Raquel Rodrigues Lima (raquel@ritterdosreis.br)

Curso de Arquitetura e Urbanismo – UniRITTER

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – PUCRS

Viviane Villas Boas Maglia (vmaglia@ritterdosreis.br)

Curso de Arquitetura e Urbanismo – UniRITTER

Resumo

Os documentos contidos nos acervos da construtora Azevedo Moura & Gertum e do fotógrafo João Alberto, doados à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Ritter dos Reis, registram importantes manifestações da modernidade no Rio Grande do Sul, entre as décadas de 1920 e 1980. Ao longo de cinco décadas, João Alberto documentou grande parte da produção de renomados arquitetos gaúchos, tais como Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Ari Mazini Canarin, Irineu Breittman, Edgar Albuquerque Graeff, Claudio Luiz Araújo e Carlos Maximiliano Fayet, entre outros. Em trabalho conjunto com arquitetos, João Alberto busca determinados pontos de vistas e certos efeitos de luz para captar a imagem desejada. Suas fotografias, assim como toda a cultura visual de sua época, foram influenciadas pelo neo-realismo italiano. Elas são um poderoso instrumento no sentido de interpretar o objeto retratado, pois vibram no mesmo diapasão das intenções nele contidas. Fundada em 1924, pelos engenheiros Fernando de Azevedo Moura e Oscar Mostardeiro Gertum, a construtora AMG foi a responsável pela execução de reconhecidas obras de Porto Alegre, algumas delas hoje identificadas como patrimônio arquitetônico da cidade: o Hipódromo do Cristal, os edifícios Guaspari, Imperial, Jaguaribe, Esplanada e Sulacap. Na construtora AMG trabalharam, em determinados períodos, Fernando Corona e Egon Weindorfer. Outros, como Cláudio Araújo e Arnaldo Gladosch tiveram seus projetos executados pela mesma. Além de conter um vasto registro gráfico, este acervo contém também o registro fotográfico de execução de muitas obras. Imagens de diferentes momentos, nas quais se procura exaltar a técnica e o sentido da construção no projeto, tão caros para a modernidade. A partir de dez exemplos selecionados, pretende-se demonstrar o quanto estes acervos se completam e são capazes de ilustrar, na passagem do tempo, as transformações pelas quais passou a arquitetura moderna em Porto Alegre. A ingenuidade, em ambos os casos, inexistente. Ler nas entrelinhas é um exercício que revela, aos poucos, o sentido daquele moderno, sentido que se faz claro na medida da elaboração de uma investigação criteriosa.

Abstract

The collections of Azevedo Moura & Gertum Building Company and Photographer João Alberto, now belonging to UniRitter – Architecture and Urbanism School, disclose some of the most important records of modernism in Rio Grande do Sul during the interval of 1920 to 1980. Through five decades, João Alberto photographed a big part of the work of well-known southern architects, such as Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Ari Mazini Canarin, Irineu Breittman, Edgar Albuquerque Graeff, Claudio Luiz Araújo e Carlos Maximiliano Fayet, amongst others. Working as a team with these architects, João Alberto searches a precise point of view and light effect to capture the desired image. His photographs, as in the visual culture of his time, were affected by Italian neo-realism. These images are a powerful instrument to interpretate the pictured object, as they pulse in the same compass of the enclosed intentions. Founded in 1924, by the engineers Fernando de Azevedo Moura e Oscar Mostardeiro Gertum, Azevedo Moura & Gertum Building Company was responsible by the construction of important buildings in Porto Alegre, some of them already recognized as historical endowment: The Hippodrome of Cristal and Guaspari, Imperial, Jaguaribe, Esplanada and Sulacap buildings. Fernando Corona e Egon Weindorfer worked at AMG, as well as Cláudio Araújo and Arnaldo Gladosch who had their projects built by the company. Besides the vast number of graphic representation, this collection also keeps pictures that record the process of construction. Images, in different moments, in which techniques and building are praised as icons of modernity. Ten selected examples intend to show how much these two collections fulfill each other and illustrate the transfiguration through which Porto Alegre has been in the 20th century. Ingenuousness, in both cases, doesn't exist. Comprehend is an exercise that reveals, step by step, the meaning of modernism, which is as clearer as more sensible is the investigation.

Os documentos contidos nos acervos da construtora Azevedo Moura & Gertum e do fotógrafo João Alberto, doados à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Ritter dos Reis, registram importantes manifestações da modernidade no Rio Grande do Sul, entre as décadas de 1920 e 1980.

A modernidade aqui referida é aquela que transita por diversas correntes - o viés clássico simplificado, o *art déco*, o neocolonial, as idéias expressionistas e futuristas e inclusive o moderno de vertente corbusiana - sem uma oposição absoluta entre modernos e não-modernos. Uma visão compartilhada por alguns estudos recentes do universo arquitetônico e urbanístico que procuram contemplar esta questão de uma maneira mais abrangente e menos pontual¹, além dos limites daquela considerada a melhor performance da arquitetura moderna brasileira. Basta olhar para nossos centros urbanos, densos e verticais, modernos sem dúvida, mas não homogêneos. Nossos nem tanto, velhos centros urbanos, a expressão correta talvez seja envelhecidos pelo descaso, formados em grande parte por este universo antes marginalizado, aos poucos voltam à cena. É apropriado falar sobre eles e as arquiteturas que os compõem, antes que o tempo e o descaso por que passaram os destruam.²

¹

Figura 1: Porto Alegre, Avenida Borges de Medeiros e Edifício SULACAP (1938), arquiteto Arnaldo Gladosch. Foto: João Alberto Fonseca da Silva.

Entre as particularidades da arquitetura no Rio Grande do Sul existem aproximações culturais com a Europa - especialmente a Alemanha -, com o Prata e o centro Rio-São Paulo, passando a partir do pós-guerra pela América do Norte, que contribuem para o quadro de diversidade e sincretismo de referências citado. Nas primeiras décadas do século XX, Porto Alegre acolheu muitos profissionais de origem europeia, a grande maioria “empregados pelas empresas de construção, a cujos donos cabia, de acordo com a legislação brasileira assumir a responsabilidade dos projetos”³, a exemplo de Egon Weindorfer⁴ e Fernando Corona⁵. A partir da década de 40 as relações com o Uruguai intensificaram-se com a influência da Faculdade de Montevideu na formação de alguns profissionais locais, como é o caso do arquiteto e urbanista Demétrio Ribeiro e dos engenheiros Edvaldo Pereira Paiva e Luis Artur Ubatuba de Faria, e com o exemplo profissional facilitado pela proximidade geográfica. Ainda no final da década de 40, à volta do rio-grandense Edgar Graeff e a vinda do alagoano Carlos Alberto de Holanda Mendonça, ambos formados no Rio de Janeiro, marca o início de uma produção arquitetônica mais vinculada à Escola Carioca. Antes disto, em 1943, Niemeyer projeta o edifício-sede do IPE⁶, Reidy e Jorge Moreira projetam o edifício sede da VFRGS, ambos não construídos por romperem com uma ordem preexistente.

O auge da verticalização do centro de Porto Alegre ocorreu na década de 1940, resultando em uma transformação visível desta parte da cidade. Neste período, a cidade cresceu também horizontalmente estendendo-se em seus limites municipais, ainda mantendo como foco seu centro histórico. Na administração do prefeito Loureiro da Silva, com a contratação do urbanista Arnaldo Gladosch⁷, a Avenida

Borges de Medeiros consolida a imagem de uma modernidade desejada, como ocorreu no Rio de Janeiro, com a Avenida Getúlio Vargas, e em Recife, com a Avenida Guararapes, todas elas vinculadas aos ensinamentos de Alfred Agache. A abertura de novas avenidas dá continuidade a este processo, ilustrado pela Avenida Salgado Filho, antiga 10 de novembro, consolidada nas décadas de 1950-60, quando se inicia a incorporação do modelo implícito no edifício do Ministério da Educação, adaptado a um tecido urbano tradicional, a exemplo do edifício Santa Terezinha (1950), do arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça.

A partir de dez exemplos selecionados: Edifício Imperial (1929), na Praça da Alfândega; as Lojas Renner (1932), no Bairro Navegantes; os edifícios Guaspari (1936) e Sulacap (1938-49), na Avenida Borges de Medeiros; o edifício Jaguaribe (1951), na Avenida Salgado Filho; o edifício Esplanada (1952), na Avenida Independência; o Hipódromo do Cristal (1951), no bairro de mesmo nome; o edifício do Sulbanco (1954), na Rua 7 de setembro; o pavilhão do “Mata-borrão” (1960), construído para abrigar as exposições do Governo do Estado na Avenida Borges de Medeiros e a Central de Abastecimentos - CEASA (1970), na área metropolitana, pretende-se demonstrar o quanto estes acervos se completam e são capazes de ilustrar, na passagem do tempo, as transformações pelas quais passou a arquitetura moderna, na cidade de Porto Alegre. A ingenuidade, em ambos os casos, inexistente. Ler nas entrelinhas é um exercício que revela, aos poucos, o sentido daquele moderno, sentido que se faz claro na medida da elaboração de uma investigação criteriosa.

Durante a década de 20 surgiram em Porto Alegre, grande parte das principais construtoras que vão se destacar no cenário urbano, entre elas a Azevedo Moura & Gertum fundada em 1924, pelos engenheiros Fernando de Azevedo Moura e Oscar Mostardeiro Gertum, responsável pela execução de reconhecidas obras de Porto Alegre, algumas delas hoje identificadas como patrimônio arquitetônico da cidade.⁸ Durante 69 anos de existência, a AMG empregou dezenas de profissionais, brasileiros e estrangeiros, engenheiros, arquitetos, desenhistas e universitários que ajudaram a fazer da construtora uma das que mais produziu em Porto Alegre. Entre estes profissionais, trabalharam, em determinados períodos, Fernando Corona, Egon Weindorfer, Agnello Nilo de Lucca, Ernani Müzell, João Antônio Monteiro Netto e Francisco Riopardense de Macedo. Outros, como Arnaldo Gladosch, Fresnedo Siri e Claudio Araujo tiveram seus projetos executados pela mesma. Hoje é lembrada principalmente pela qualidade de suas obras e pelo uso da tecnologia do concreto armado, sendo objeto de estudos de recentes investigações de pós-graduação.

Das inúmeras obras realizadas pela empresa destaca-se o edifício Imperial, pela situação privilegiada - a Praça da Alfândega -, pelo programa que abriga - cinema, salas de escritórios e residência -, pelo que representou na vida da cidade em plena transformação horizontal-vertical, pela linguagem arquitetônica, identificada com o seu tempo, e principalmente pelo pioneirismo de sua solução de apartamentos duplex localizados a partir do terceiro andar.⁹ Os “(...) primeiros apartamentos deste gênero, em São Paulo, somente comparecem em 1935. Portanto, uma autêntica inovação rio-grandense antecipando a capital paulista.”¹⁰ Espaço urbano ímpar, a praça da Alfândega reunia e ainda reúne algumas das principais edificações da cidade. Estes prédios abrigavam cinemas, jornais, hotéis, entre outras tantas atividades.

Aliás, até os anos 70 a área significava para Porto Alegre o que fora a Cinelândia para o Rio de Janeiro¹¹. Sob risco dos arquitetos Agnello Nilo De Lucca, Egon Weindorfer, responsáveis pelo projeto, e Fernando Corona, pelos interiores do cinema, o edifício Imperial é mais um objeto arquitetônico que veio qualificar aquele sítio.¹²

Como parte deste primeiro grupo de edifícios construídos pela AMG, nas décadas de 30 e 40, estão os edifícios Guaspari e Sulacap e os armazéns Renner. O edifício Guaspari e os armazéns Renner, de Fernando Corona e Egon Weindorfer, contém um forte ar de modernidade presente no efeito contínuo obtido na resolução das esquadrias, na fluidez continuada pelas esquinas arredondadas, na analogia náutica da máquina como símbolo da nova arquitetura, na ausência de decorações aplicadas e na conseqüente economia de meios. Modernidade e tradição de forte influência expressionista mendelsohniana.

Figura 2: Porto Alegre, Edifícios Guaspari (1936), arquiteto Fernando Corona; enchente de 1941 (esquerda, acima); Edifício Renner (1932), arquiteto Egon Weindorfer - bairro Navegantes (esquerda, abaixo) e; Edifício Imperial (1929), arquitetos Egon Weindorfer, Agnello Nilo De Lucca e Fernando Corona (direita). Fotos: João Alberto Fonseca da Silva e Acervo Azevedo Moura & Gertum.

O Sulacap - comercial e residencial - de 1938, projetado por Arnaldo Gladosch, traz a tona à discussão da relação arquitetura e cidade. O “Quarteirão Masson” era entendido, segundo colocações do autor, como paradigma de transformações urbanísticas e arquitetônicas pretendidas para o centro da cidade¹³. Uma experimentação de desenho urbano que Gladosch vai construindo e que será sedimentada no plano urbanístico proposto em consecutivos estudos que serão publicados por Loureiro da Silva em “Um Plano de Urbanização”, de 1943. Experimentação esta que pode ser exemplificada através das galerias que protegem o pedestre, das relações de proporção e altura condizendo, ora com as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho, ora com a Rua da Praia; da sofisticada composição simétrica das partes e

assimétrica do conjunto; da decomposição dos volumes em volumes e dos volumes em planos - esta última operação aos moldes de Frank Lloyd Wright, todas elas características marcantes do edifício Sulacap.

Algumas destas obras eram vistas na época como símbolos do futuro pelas inovações apresentadas, que buscavam acompanhar as frenéticas e desejadas mudanças no modo de morar, de consumir, de circular, de trabalhar e de viver. Assim foi com os edifícios citados, todos representantes legítimos de uma arquitetura que buscava uma modernidade quase cênica, dramatizada ora pela verticalidade propositadamente acentuada, ora pelas curvas que reconheciam as esquinas, ora por uma certa dissolução dos planos da fachada, características que podem ser de alguma forma identificadas como o expressionismo, o futurismo ou mesmo com a Escola de Chicago.

As imagens do momento, décadas de 30 e 40, são as melhores informações de que dispomos para traduzir estas impressões, pois assim podemos perceber estes edifícios com a força que emanavam no seu contexto de época. Como a imagem do edifício Renner tão provocadora que nos confunde a ponto de pensarmos que faz parte dos melhores exemplos europeus de uma nascente moderna arquitetura; ou a do Edifício Guaspari, numa magnífica fotografia de João Alberto Fonseca da Silva onde o edifício flutua como um barco entre às águas da enchente de 1941.

Ao longo de cinco décadas (1940-1980), João Alberto documentou o processo de transformações arquitetônicas e urbanísticas ocorridas em Porto Alegre¹⁴, além de grande parte da produção de renomados arquitetos gaúchos tais como Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Ari Mazzini Canarim, Irineu Breittman, Edgar Albuquerque Graeff, Claudio Luiz Araujo e Carlos Maximiliano Fayet, entre outros.¹⁵ De formação autodidata, o fotógrafo utilizou vários tipos de suporte como vidro, acetato, poliéster, papel e resinado. Na busca de soluções criativas para os problemas encontrados desenvolveu empiricamente uma série de técnicas fotográficas, pouco usuais para a época, que vão desde a distorção de perspectiva, fotomontagens, separação de tons, solarização e retícula aplicada, buscando ora retratar a realidade, ora criar uma nova realidade. A partir da década de 50 especializou-se em fotografia arquitetônica. Segundo o próprio fotógrafo, foi Carlos Alberto Mendonça, o primeiro arquiteto a procurá-lo, “quem lhe ensinou a ver arquitetura”.¹⁶ Em trabalho conjunto com arquitetos, João Alberto buscou determinados pontos de vistas e certos efeitos de luz para captar a imagem desejada. Suas fotografias, assim como toda a cultura visual de sua época, foram influenciadas pelo neo-realismo italiano. Elas são um poderoso instrumento no sentido de interpretar o objeto retratado, pois vibram no mesmo diapasão das intenções nele contidas.

Linguagem e programa arquitetônico modernos em um tecido urbano já configurado é característica de dois importantes edifícios de Porto Alegre: o Jaguaribe e o Esplanada, realizações da construtora AMG na década de 50. Apesar de apresentarem linguagem arquitetônica com vertente distinta, ambos adaptam, através da sua presença articulada em lotes de importantes esquinas da cidade tradicional, o modelo contido na *Unité d’Habitation*, em Marselha, mantendo o conceito da habitação agregada aos serviços.

O edifício Jaguaribe apresenta-se como mescla da *Unité* principalmente pela resolução programático-funcional adotada, mas acompanhada de postulados neoplasticistas presente na solução dada às fachadas. Este edifício apresenta um programa peculiar: “garagem no subsolo, cinema com capacidade para dois mil

lugares, confeitaria no segundo pavimento, 40 apartamentos e andar (originalmente o nono) para uso exclusivo dos moradores, compreendendo clube, restaurante, associação e área recreativa”.¹⁷ Se, no conceito programático funcional extraído das soluções dadas às plantas do edifício Jaguaribe, pode-se aludir às propostas corbusianas sobre a moradia moderna, o mesmo não acontece nas soluções apresentadas no tratamento de suas fachadas. Talvez tais diferenças de referências, ou melhor, a inclusão de outras, sejam devidas às distintas autorias. Segundo Fernando Corona, depois das plantas resolvidas, ele deixou ao encargo de seu filho Luís Fernando a resolução das fachadas¹⁸.

O edifício Esplanada mantém a unidade no que diz respeito ao programa funcional e à linguagem arquitetônica de influência corbusiana. Uma iniciativa de grandes proporções para a época, este edifício reúne quatro blocos com amplos e confortáveis apartamentos nos quinze pavimentos tipo e, no térreo, apresenta um conjunto de lojas abrigadas por robustos pilotis que se inserem na paisagem urbana de forma bastante integrada¹⁹. O projeto, de 1953, é de autoria do arquiteto uruguaio Roman Fresnedo Siri, desenvolvido por Guido Trein e construído em etapas pela empresa Azevedo Moura. São marcantes também as distinções feitas nas diferentes fachadas, que no exterior do quarteirão adaptam, com clareza, a linguagem moderna, integrando grelhas ritmadas às sacadas dos apartamentos voltados para a praça.

Figura 3: Porto Alegre, Edifício Jaguaribe em construção (1951), arquitetos Luis Fernando Corona e Fernando Corona (esquerda) e Edifício Esplanada (1952), arquiteto Roman Fresnedo Siri (direita). Fotos: Acervo Azevedo Moura & Gertum.

O conjunto edificado do Hipódromo do Cristal é considerado obra de excelência em Porto Alegre, foi projetado pelo uruguaio Roman Fresnedo Siri, chamado pela construtora AMG, em 1951, para participar de concurso, pois já havia realizado pavilhões para o Hipódromo de Maronãs. O projeto de Fresnedo não se materializou na íntegra, mas, a parte mais substancial do programa foi realizada. O uso que Fresnedo fez do vidro é inédito, se considerarmos outros hipódromos relevantes da época. A relação com as visuais do Rio Guaíba foram especialmente consideradas, assim como as possibilidades formais das proteções solares. O volume caracteriza uma verdadeira caixa de vidro, antecipando as propostas contemporâneas de

desmaterialização. Na face voltada para a pista de corridas, o rigor projetual pode ser medido pelo detalhamento das membranas de vidro, que no último pavimento permite acumular nas extremidades as esquadrias e que no pavimento do restaurante possibilita, através de contrapesos, ocultar os panos de vidro, possibilitando uma inédita relação exterior-interior. Também a solução estrutural merece destaque. Siri apóia sobre uma fileira de duplos pilares a cobertura com balanço de 26 metros, compensado no lado oposto por balanço de 17 metros, voltado para a fachada principal, por uma seqüência de tirantes verticais.

Outra importante obra deste período é o edifício sede do Sulbanco, projetado pelo técnico em construção Guido Trein e construído pela empresa Azevedo Moura, por ser “um dos primeiros a resolver, com uma linguagem moderna, um programa arquitetônico” deste tipo. Em sua volumetria o edifício apresenta-se dividido em duas partes marcantes: o embasamento e o corpo. “O embasamento, revestido de granito preto, apresenta grandes superfícies de vidro em ambas as faces e amplos pés-direitos no térreo e mezanino. O corpo principal é tratado com leveza, contando a face poente com pano contínuo de quebra-sol vertical móvel, de alumínio”.²⁰ Apesar da linguagem adotada, este projeto mantém os princípios de monumentalidade e robustez próprios deste programa, com uma base bem diferenciada em relação ao corpo do edifício e uma esquina cega marcada, buscando uma relação com o contexto edificado do centro da cidade de Porto Alegre.

Figura 4: Porto Alegre, Edifício Sulbanco (1954), Guido Trein. Fotos: João Alberto Fonseca da Silva e Acervo Azevedo Moura & Gertum, respectivamente.

A trajetória da Azevedo Moura retrata as várias tendências arquitetônicas que, durante este período, se manifestaram em Porto Alegre, mostrando as linguagens predominantes. Além de conter um vasto registro gráfico, em torno de 40.000 pranchas, seu acervo contém também, o registro fotográfico de execução de muitas obras. Imagens de diferentes momentos, nas quais se procura exaltar a técnica e o sentido da construção no projeto, tão caros para a modernidade.

Construído na década de 60, o pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, “Mata-borrão”, do arquiteto Marcos David Heckman, edifício na forma que o apelido indica, - que também pode ser identificado como um grande olho - todo construído em estrutura de madeira, não era estranho à arquitetura moderna brasileira. Niemeyer já havia ensaiado, em projeto para o auditório do Liceu Belo Horizonte, em 1954, forma semelhante, embora com solução estrutural completamente diferente²¹, funcionando como ícone de referência para Heckman, assim como aconteceu com Pampulha, celebrada por outros arquitetos brasileiros.²² Diferente da solução proposta por Niemeyer, pousada sobre o solo, o “Mata-Borrão” encontra-se levemente ancorado através dos pilares de madeira e da rampa de entrada, propositalmente deslocada de seu centro. Em visão noturna, este edifício transfigura-se reforçando sua forma que passa a flutuar, na medida em que desaparecem as amarras. Heckman explora, de maneira acentuada, a permeabilidade e a transparência das superfícies, dotando de extrema leveza o edifício, que contrasta fortemente com seu contexto. Em foto aérea de João Alberto, sua superfície curva, contínua e brilhante, é facilmente identificada em meio às construções verticais.

Figura 5: Porto Alegre, Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul “Mata-Borrão” (1960), arquiteto Marcos David Heckman. Fotos: João Alberto Fonseca da Silva.

O conjunto arquitetônico do Mercado Central de Porto Alegre – CEASA – RS – foi o piloto dos projetos para Central de Abastecimento proposta pelo governo brasileiro para ordenar a distribuição de produtos agrícolas nos grandes centros, congregando produtores, atacadistas e varejistas. Os arquitetos Cláudio Araújo e Carlos Fayet venceram o concurso de anteprojetos, em 1969, com uma proposta baseada na solução do programa através da estrutura modular. O projeto definitivo, de 1970, teve seu programa revisado e foi parcialmente executado, por necessidades econômicas. Contou com a participação de outros arquitetos²³ e, principalmente, com a assessoria de Eládio Dieste, engenheiro uruguaio que propôs o uso de abóbadas de canhão em tijolo armado como solução de custo competitivo para cobrir os 100.000m² dos vários tipos de blocos, com programas diferenciados, de acordo com a função. O ineditismo da utilização das coberturas em abóbadas de tijolo armado, com soluções formais distintas para os diferentes tipos de pavilhões, faz com que este conjunto, fartamente registrado em fotografias por João Alberto, destaque-se no panorama da arquitetura moderna nacional e mesmo internacional, considerando a dimensão da obra de Eladio Dieste.

O Pavilhão dos Produtores, principal edificação do conjunto, caracteriza-se pelos 56 módulos de abóbadas de tijolo armado de duplas curvaturas alinhadas, configurando *sheds* que permitem iluminação zenital com vão de 25,4 metros, totalizando 460 metros de comprimento, ladeado por lajes e mísulas de concreto armado em balanço, cobrindo a área de carga e descarga ao longo da lateral do prédio. Os Pavilhões dos Comerciantes, alinhados em três seqüências de naves de 30 metros de largura por 100 metros de comprimento, são solucionados a partir da utilização de abóbadas autoportantes, em tijolos, de secção em catenária invertida, apoiadas sobre quatro pilares de concreto, com vão central de 20 metros e balanços laterais de 5 metros abrigando as plataformas de carga e descarga. No Pórtico de acesso, abóbadas de canhão apóiam-se em pilares centrais e no edifício da Metrologia, que acolhe garagens e oficinas, as mesmas abóbadas flanqueiam lajes planas. O conjunto também conta ainda com um Quarteirão de Utilidades Públicas e Administração, desenvolvidos por Carlos Eduardo Dias Comas, que projeta a cobertura do Restaurante como uma *mescla de cúpulas de 4,5 m de lado e lajes de tijolo apoiadas sobre vigas duplas de concreto*²⁴; e com o Frigorífico, desenvolvido por Luís Américo Gaudenzi, que propõe a utilização de laje de concreto convencional.

As diversas leituras que se pode fazer dos acervos João Alberto Fonseca da Silva e Azevedo Moura & Gertum, quando vistos em conjunto, revelam uma parcela substancial da produção arquitetônica e urbanística de Porto Alegre hoje desvalorizada, descaracterizada e desconhecida por grande parcela do público. Os exemplos aqui selecionados são apenas parte do universo que compreende estes acervos. É possível consultar na Internet o material destes acervos que se encontram catalogados.

Figura 6: Porto Alegre, Pavilhão Especial Hipódromo do Cristal (1951), arquiteto Roman Fresnedo Siri (acima); e CEASA – Central de Abastecimento de Porto Alegre (1970), arquitetos Carlos Maximiliano Fayet, Claudio Luiz Araújo e Carlos Eduardo Dias Comas, engenheiro Eládio Dieste (centro e abaixo). Fotos: Acervo Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva.

Notas

¹ Por exemplo:

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.

LEME, Maria Cristina da Silva (coord.). *Urbanismo no Brasil 1895-1965*. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999.

² CANEZ, Anna Paula. *Arnaldo Gladosch: o edifício e a metrópole*. Projeto para exame de qualificação - tese de doutorado em andamento – PROPAR/UFRGS, 2003.

³ RIBEIRO, Demétrio. A influência uruguaia na formação dos arquitetos rio-grandenses. In: *Elarqa 33*, Montevideu, p. 8.

⁴ Egon Weindorfer nasceu em Graz, Áustria, em 1887. Estudou na Deutsche Technische Hochschule de Praga, onde ingressou, em 1917, obtendo ao final a titulação de arquiteto. Desembarcou no Brasil em 1928 e desde então passou a trabalhar para a firma Azevedo Moura & Gertum.

⁵ Fernando Corona, arquiteto autodidata, chegou ao Brasil em 1912 com 16 anos de idade vindo de Santander na Espanha. Trabalhou para a construtora Azevedo Moura & Gertum por 25 anos, foi também professor do Instituto de Belas Artes, escultor e escritor.

⁶ CORONA, Fernando. *Caminhada de Fernando Corona – Tomo I*. Manuscritos em forma de diário, p. 375-376.

⁷ Arnaldo Gladosch, engenheiro arquiteto nascido em 1903 em São Paulo, formou-se em Dresden, em 1926. Colaborou com Alfred Agache no Plano do Rio de Janeiro e, a partir de 1938 realizou um Plano para Porto Alegre. Realizou também, inúmeras obras que marcaram a fisionomia da cidade como os edifícios para as Lojas Mesbla, o União, o Brasileiro de Moraes, o Sulacap e o Sulamérica.

⁸ Em 1993 a construtora encerrou suas atividades. Seu período de produção mais significativa, no entanto, compreende as décadas de 1920 a 1960.

⁹ Edifício inabitado a mais de 20 anos. Atualmente estão sendo realizados estudos que pretendem reformar o edifício, transformando seus espaçosos apartamentos duplex em pequenas unidades de baixo custo.

¹⁰ MACHADO, Nara Helena Naumann. *Modernidade, arquitetura e urbanismo: o centro de Porto Alegre (1928-45)*. Tese - Curso de Pós-Graduação em História do Brasil do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Porto Alegre: PUC/RS, 1998. p. 320.

¹¹ LIMA, Raquel Rodrigues; LUZ, Maturino; CANEZ, Anna Paula. *A contribuição de Egon Weindorfer para a arquitetura moderna de Porto Alegre*. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 2000. Relatório de Pesquisa.

¹² Os três profissionais citados trabalhavam na época para a construtora Azevedo Moura & Gertum, contratada pela Companhia Previdência do Sul para realizar a obra.

¹³ SILVA, José Loureiro da. *Um plano de urbanização*. Porto Alegre: Editora do Globo, 1943. p.66. O termo “Quarteirão Masson” se refere aos proprietários e assim era chamado por Arnaldo Gladosch.

¹⁴ Seu acervo compõe-se de mais de 12.000 negativos de vários formatos, além de aerofotos, álbuns, painéis e câmaras fotográficas que registram a arquitetura, paisagens, aspectos urbanos e regionais, publicidade, design, artes gráficas e retratos.

¹⁵ João Alberto iniciou-se na fotografia arquitetônica, em 1941, quando registrou a maior enchente ocorrida na cidade. Atuou sistematicamente como fotógrafo profissional até a década de 1980.

¹⁶ FELIZARDO, Luiz Carlos. *Retratos 3x4 de alguns amigos 6x9*. João Alberto Fonseca da Silva. *Aplauso*, n.42, 2002, p. 42.

- ¹⁷ MIZOGUCHI, Ivan. "Exposições apresentadas no V Encontro de Teoria e História de Arquitetura no Rio grande do Sul". In: KIEFER, Flavio e outros. "Crítica na Arquitetura". Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis, v. 3, jun.de 2001. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2001, p. 391.
- ¹⁸ CANEZ, Anna Paula. "Exposições apresentadas no V Encontro de Teoria e História de Arquitetura no Rio grande do Sul". In: KIEFER, Flavio e outros. Crítica na Arquitetura. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis, v.3, jun.de 2001. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2001, p. 392.
- ¹⁹ MIZOGUCHI, Ivan. Exposições apresentadas no V Encontro de Teoria e História de Arquitetura no Rio grande do Sul. In: KIEFER, Flavio e outros. Crítica na Arquitetura. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis, v.3, jun.de 2001. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2001, p. 390.
- ²⁰ XAVIER, Alberto e MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo: PINI, 1987, pág. 115.
- ²¹ WILQUIN, Luce; DELCOURT, André (org.). Niemeyer. Lusanne: Editions Alphabet, 1977. p. 126 e 127 ou ainda, UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer and the architecture of Brazil. New York: Rizzoli, 1994. p. 75.
- ²² Une vários elementos encontrados na arquitetura brasileira: a passarela aos moldes do Pavilhão de Nova York, elementos vazados na fachada principal ou nas esquadrias com vazado central em destaque na composição, que lembram as propostas de Lúcio Costa, no Parque Guinle, e Reidy, no Pedregulho.
- ²³ Arq. Carlos Eduardo Dias Comas, Luís Américo Gaudenzi, Eugenio Montañez e paisagismo de Ronald Jamieson.
- ²⁴ COMAS, Carlos Eduardo. O Mercado Central de Porto Alegre. In: PEIXOTO, Marta e LIMA, Raquel Rodrigues (org.) Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis-Arquitetura, História e Crítica – Textos Selecionados. Porto Alegre: Ritter dos Reis, v. 2, p.143-152 out. 2000.